

PEDIDO DE REVISÃO DE DEBITO INSCRITO – PRDI E INOVAÇÕES NA COBRANÇA NA PGFN

ELIAS, Giordano Bruno Dias¹
CORDEIRO NETO, Holmes²

RESUMO

O presente trabalho decorre da pesquisa realizada para o trabalho de conclusão de curso de direito, com o objetivo de analisar as inovações na cobrança do crédito tributário ante a efetividade do Pedido de Revisão de Debito Inscrito (PRDI). Abordando inicialmente, as questões de execução fiscal no Brasil, sua origem e procedimento de formação e inscrição do crédito em dívida ativa, bem como as inovações trazidas após a publicação da Lei 13.606/2018, que inclui alguns dispositivos na Lei nº 10.552/2002, regulados pela Portaria nº 33/2018 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional, produzindo importantes inovações relacionadas à cobrança do crédito tributário federal. A necessidade do presente estudo advém de conhecer e discutir acerca das possibilidades legais de satisfação do débito pelo fisco, ante a possibilidade de um maior diálogo com o contribuinte.

Palavras-chave: Execução fiscal. Cobrança. Crédito tributário. Inovações na cobrança do crédito tributário. Pedido de revisão de débito Inscrito.

1. INTRODUÇÃO

A PGFN – Procuradoria Geral da Fazenda Nacional inovou em diversos procedimentos de cobrança, com o intuito de garantir uma maior celeridade e eficácia no procedimento de cobrança de créditos tributários, entre essas inovações destacamos o PRDI – Pedido de Revisão de Debito Inscrito.

O presente trabalho tem como objetivo geral analisar as inovações na cobrança do crédito tributário ante a efetividade do Pedido de Revisão de Debito Inscrito (PRDI). Partindo do objetivo geral, o artigo aborda três objetivos específicos, quais sejam: 1) Discutir sobre o processo de execução fiscal no Brasil, a partir da criação da Lei de Execução Fiscal; 2) Descrever alguns instrumentos inovadores proporcionados pelo legislador com o intuito de garantir a efetividade da satisfação da dívida, como a Portaria nº 33/2018 da PGFN, a averbação pré-executória e a garantia antecipada da execução fiscal; 3) Refletir acerca do Pedido de Revisão de Debito Inscrito, como ocorre o procedimento e, em caso de deferimento do postulado a incidência de suspensão da exigibilidade do crédito, bem como o controle de constitucionalidade da administração pública via PRDI.

¹Discente do curso de Direito. E-mail: bruno@logicacontabil.net

²Mestre em Direito Constitucional. E-mail: holmes@unigrande.edu.br

2. METODOLOGIA

O presente trabalho tem seu desenvolvimento estruturado em três tópicos, sendo o primeiro, voltado para apresentação de conceitos e noções do processo de execução fiscal no Brasil, a partir da publicação da Lei nº 6.830/1980. Abordando o procedimento de cobrança do crédito tributário, com sua constituição pelo lançamento tributário e seu inadimplemento, gerando a inscrição na dívida ativa, e emissão de CDA, e as características da execução fiscal, um processo excessivamente litigioso, ineficaz, lento, com alto volume de processos. No segundo tópico foi apresentada algumas inovações advindas da Lei nº 13.606/2018 e posteriormente regulamentada pela Portaria nº 33/2018 da Procuradoria Geral da Fazenda Nacional. Por fim no terceiro tópico foi abordado o PRDI, onde observaremos o procedimento e sua impugnação acarretando a suspensão da exigibilidade do crédito.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O Brasil adotou o modelo de execução fiscal judicial como instrumento tradicional de cobrança de créditos públicos. A Lei de Execução Fiscal regula os processos de execução da CDA e cria um rito especial, diferenciando-se da sistemática processual adotada para a cobrança dos créditos relativos às relações obrigacionais privadas. Anteriormente a Lei de Execução Fiscal as execuções de créditos tributários eram reguladas pelo CPC 1973, ou seja, não havia diferenças procedimentais entre execução fiscal e o processo de execução comum. A partir da edição da Lei nº 6.830/1980, que se estabeleceu quais são os passos que a Fazenda Pública deve adotar para cobrar dívidas tributárias ou não, de pessoas físicas ou jurídicas, que possam ter com o Estado. O objetivo da criação da mencionada lei foi padronizar prazos e ações que a Fazenda deve tomar para cobrar o pagamento da dívida por via judicial. Com advento do Novo Código de Processo Civil de 2015 (BRASIL, 2015) o papel do NCPC se tornou subsidiário na execução fiscal, pois, as dívidas com o Município, Estado, Distrito Federal e com a União, passaram a ser regidas pela Lei de Execução Fiscal (BRASIL, 1980) podendo NCPC ser utilizado de forma subsidiária. Conforme dispõem o art. 1º da Lei de Execuções Fiscais “A execução judicial para cobrança da Dívida Ativa da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos Municípios e respectivas autarquias será regida por esta Lei e, subsidiariamente, pelo Código de Processo Civil”.

3.1 Averbação Pré - Executória

A averbação pré-executória é um ato pelo qual o fisco anota nos órgãos de registros de bens e direitos sujeitos a penhora ou arresto, a existência de débito inscrito em dívida ativa da União. A finalidade desse ato é prevenir terceiros de uma possível fraude à execução de que trata os artigos 185 do Código Tributário Nacional (CTN) e art. 792 do Código de Processo Civil (CPC).

A averbação pré-executória na concepção de Juliana Furtado e Paulo Cesar (2021, p.106) consiste no ato de anotar nos órgãos de registros de bens e direitos sujeitos a penhora ou arresto a existência de débito inscrito em dívida ativa da União, para o conhecimento de todos, visando prevenir uma futura fraude à execução.

A finalidade desse mecanismo inovador é prevenir a fraude à execução, protegendo, principalmente, o terceiro de boa-fé. De modo que a averbação pré-executória se dará no momento entre a possibilidade de extinção do crédito tributário, ou seja, pelo pagamento, seja

pelo devedor ou pelo responsável apurado em processo administrativo, e a propositura da ação de execução fiscal para cobrança do crédito específico. Essas providências são adotadas em relação ao contribuinte, uma vez que ele deu ensejo ao fato jurídico tributável e, por consequência a relação tributária, e pelo responsável, que aquele que não deu ensejo diretamente ao fato tributável, mas foi considerado responsável em processo administrativo.

3.2 Garantia Antecipada

O oferecimento de garantia antecipada na execução é um mecanismo que há tempos vem sendo usado no nosso ordenamento jurídico como forma de garantir anteriormente a fase executiva de cobranças de crédito.

Contudo existia uma grande problemática envolvendo a questão da garantia antecipada de execução fiscal. De forma resumida podemos apontá-la por dois pontos. O primeiro diz respeito a necessidade de uma demanda judicial própria, com objetivo de garantir que a Fazenda Pública aceitasse a garantia antecipada do crédito exigido. Desse modo era o judiciário que obriga ao Fisco a se sujeitar à penhora antecipada e emitir certidão de regularização. Ao passo que essa situação gerava uma grande litigiosidade na questão.

Com o advento da garantia antecipada o contribuinte mesmo antes de iniciada a execução fiscal, propõe a PGFN a garantia da CDA, para que suspenda os efeitos das medidas restritivas desencadeadas com a inscrição de débito em dívida ativa, que incluem a averbação pré-executória, protesto em cartório e inscrição no Cadin.

3.3 PRDI – Pedido de Revisão do Dívida Inscrita

Ante os mecanismos introduzidos que tenham como escopo dar maior efetividade na satisfação do crédito tributário, se faz necessário facultar o contribuinte mecanismos célere de revisão da dívida inscrita para que não acarrete prejuízos ao contribuinte.

O PRDI é o instrumento à disposição do contribuinte para protestar contra a cobrança do crédito tributário. Na concepção de Juliana Furtado Costa Araujo e Paulo Cesar Conrado (2021, p. 18) “Sendo possível que a Fazenda Pública reanalise, por seu intermédio, a presença dos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade dos débitos inscritos em dívidas ativa”.

O procedimento do PRDI ocorre quando o sujeito passivo da situação jurídica apresenta o pedido de revisão no prazo de 30 dias de sua intimação quanto à inscrição da dívida ativa. Esse mecanismo é um método utilizado para impedir que o fisco exerça medidas restritivas, desencadeados com ato da inscrição.

De acordo com a Portaria nº 33/2018 (BRASIL, 2018), no pedido o devedor deverá alegar: 1) o pagamento, parcelamento, a suspensão da exigibilidade do crédito por decisão judicial, a compensação, a retificação da declaração em caso de erro, vício forma na constituição do crédito, se houver, além de decadência ou prescrição, se ocorrida em momento anterior a constituição da dívida ativa com a União; 2) Quaisquer matérias descritas no art. 5, §1º da Portaria nº 33/2018, que tenham ocorrido antes ou após a inscrição da dívida ativa, uma vez que acarreta a vedação de sua cobrança pela PGFN, como por exemplo, os débitos constituídos estejam fundados em discussão já pacífica de modo favorável ao contribuinte pelo Supremo Tribunal Federal; 3) Por fim, no PRDI o contribuinte, ainda, pode alegar qualquer causa de extinção ou suspensão do crédito tributário, que tenha por ventura ocorrido antes ou após a constituição do débito fazendário.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Diante do exposto, conclui-se pela necessidade de aperfeiçoamento da cobrança do crédito tributário, permitindo ao mesmo tempo um aperfeiçoamento da satisfação, e uma comunicação mais acessível e assertiva entre o contribuinte e a fazenda pública, diminuindo a litigiosidade, e permitindo um controle de legalidade efetivo do débito inscrito na Procuradoria da Fazenda Nacional, seja pela análise de ofício pela procuradoria, seja pela reanálise do débito possibilitada pelo PRDI – Pedido de Revisão de Débito Inscrito.

O presente trabalho buscou analisar as inovações na cobrança do crédito tributário e a efetividade do Pedido de Revisão do Débito Inscrito (PRDI) no processo de cobrança do crédito pela PGFN (Procuradoria Geral da Fazenda Nacional).

Desses institutos diametralmente opostos, tendo em vista que a averbação pré-executória e a antecipação de garantia visam a criar constrangimentos ao contribuinte para adimplir o crédito atrasado, e o PRDI tem o escopo de garantir ao contribuinte o direito de petição, requerendo a re-análise da legalidade do crédito tributário inscrito, compõe um todo que propicia ao débito tributário inscrito mais celeridade, e por conseguinte um aperfeiçoamento da CDA que instrumentaliza a execução fiscal.

REFERÊNCIAS

ALEXANDRINO, Marcelo; PAULO, Vicente. **Direito administrativo**. 11ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 2006.

ARAÚJO, Juliana Furtado Costa; CONRADO, Paulo Cesar. **Inovações na cobrança do crédito tributário**. 2 ed. Ver. e. atual. São Paulo: Thompson Reuters Brasil, 2021.

BRASIL. Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966. **Dispõe sobre o Sistema Tributário nacional**. Brasília, DF, 27 out. 1966. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L5172.htm. Acesso em: 23 mar 2022.

BRASIL. Lei nº 6.830, de 22 de setembro de 1980. **Dispõe sobre a cobrança judicial da Dívida Ativa da Fazenda Pública, e dá outras providências**. Brasília, DF, 24 set. 1980. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l6830.htm. Acesso em: 23 mar 2022.

BRASIL. Lei nº 13.105, de 16 de março de 2015. **Código de Processo Civil**. Brasília, DF, 17 mar. 2015. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015/2015/0316/20150316_0001.htm Lexicografia e Banco de Dados da Língua Portuguesa S/C LTDA. – 2 ed. rev. e aum. Rio de Janeiro: 2018/2015/lei/113105.htm. Acesso em: 23 mar 2022.

BRASIL. Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002. **Cadastro Informativo dos créditos não quitados de órgãos e entidades federais e dá outras providências**. Brasília, DF, 22 jul. 2002. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/2002/L10522.htm. Acesso em: 23 mar. 2022.

BRASIL. **Lei nº 13.606, de 9 de janeiro de 2018**. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2018/0109/20180109_0001.htm. Acesso em: 23

mar. 2022

BRASIL. **Decreto-Lei nº 147, de 3 de março de 1967.** Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/decreto-lei/del0147.htm. Acesso em: 24 mar. 2022.

CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. **Relatório justiça em números.** 2021. Disponível em: <https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2021/09/relatorio-justica-em-numeros2021-12.pdf> Acesso em: 14 mar. 2022.

MELO, Jr., Filho, João Aurino de. **Racionalidade legislativa do processo tributário.** Imprensa: Salvador. JusPODIVM, 2018.

BATISTA, Jr., Onofre Alves. **O planejamento fiscal e a interpretação no direito tributário.** Imprensa: Belo Horizonte, Mandamentos, 2002.

MACHADO SEGUNDO, Hugo de Brito. **Processo tributário.** 10. ed. São Paulo: Atlas, 2018.

MEIRELLES, Hely Lopes. **Direito administrativo brasileiro.** 17ª ed. São Paulo: Malheiros, 1990.

PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. **Aberta consulta pública sobre a portaria PGFN nº 33/2018.** 2018. Disponível em: <http://www.pgfn.fazenda.gov.br/noticias/2018/aberta-consulta-publica-sobre-a-1portaria-pgfn-no-33-2018>>. Acesso em: 22 mar. 2022.

PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL. **Portaria nº 660, de 8 de novembro de 2018.** Portaria PGFN nº 33, de 2018, para conferir adequação do art. 3º ao disposto na Portaria MF nº 447, de 25 de outubro de 2018. Brasília, DF, 9 nov. 2018. Disponível em: Acesso em: 22 mar. 2022.

PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL **Portaria nº 42, de 25 de maio de 2018.** Altera a Portaria PGFN nº 33, de 08 de fevereiro de 2018. Brasília, DF, 28 maio 2018. Disponível em: <http://normas.receita.fazenda.gov.br/sijut2consulta/link.action?idAto=92307&visao=original>. Acesso em: 22 mar. 2022.

SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. Inteiro teor do julgado pode ser acessado no link: [https://ww2.stj.jus.br/processo/revistas/documento/mediado/?componente=ATC&sequencial=7662897&num_registro=200900279896&data=20100201&tipo=5&formato=PDF]. Acesso em: 12 abr. 2022.